

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В КЕНТАУСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ: ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА С КЕНТАУСКИМ ТРАНСФОРМАТОРНЫМ ЗАВОДОМ

ДЖУМАРТБАЕВА НУРЖАМАЛ СЪЕЗДЖАНОВНА

директора по учебно-производственной работе
Кентауского политехнического колледжа
при Кентауском трансформаторном заводе
Кентау, Казахстан

***Аннотация:** В статье рассматривается практическая модель наставничества, реализуемая в Кентауском политехническом колледже в рамках дуального обучения с Кентауским трансформаторным заводом. Подробно описаны этапы отбора студентов, роль базы данных при выборе наставляемых, принципы сопровождения на практике и механизмы трудоустройства после окончания колледжа. Представленный опыт демонстрирует эффективность интеграции производственной и образовательной среды через наставничество.*

***Ключевые слова:** наставничество, дуальное обучение, адаптация, трансформаторный завод, трудоустройство студентов, база данных студентов.*

Введение

В условиях модернизации технического и профессионального образования актуальность приобретает внедрение систем наставничества, которые обеспечивают практическую подготовку студентов и их плавную адаптацию в производственной среде. В Кентауском политехническом колледже данная система успешно реализуется в сотрудничестве с АО «Кентауский трансформаторный завод» (входит в состав ГК «Alageum Electric»).

Суть модели наставничества

Система наставничества реализуется в рамках дуальной модели образования. Сотрудники трансформаторного завода становятся наставниками студентов, проходящих производственную практику. Наставничество направлено на формирование профессиональных компетенций, развитие трудовой дисциплины и выявление перспективных молодых кадров.

Алгоритм отбора студентов наставниками

Дополнительно стоит отметить, что со стороны отдела кадров Кентауского трансформаторного завода осуществляется ежемесячный контроль за качеством труда студентов, находящихся на практике. Оцениваются дисциплина, своевременность выполнения заданий, соблюдение техники безопасности, а также взаимодействие с коллективом. Полученные данные учитываются при формировании рекомендаций по дальнейшему трудоустройству студентов.

Ключевым элементом системы является база данных студентов, разрабатываемая колледжем. В неё включаются следующие данные:

- ФИО, специальность, курс;
- из какой школы поступил студент;
- успеваемость по дисциплинам;
- дисциплинированность и характеристика куратора;
- наличие математического склада ума;
- скорость обучаемости (по результатам предыдущих практик);
- интересы, хобби;
- желание студента работать на КТЗ или в ГК «Alageum» после окончания колледжа.

На основании этих данных наставники (сотрудники завода) самостоятельно подбирают кандидатов для прохождения практики. Далее проводится индивидуальное собеседование и назначается испытательный срок — как правило, на один месяц. За этот период оцениваются:

- уровень вовлечённости;
- самостоятельность;
- отношение к работе;
- способность выполнять реальные производственные задачи.

По результатам стажировки наставник может рекомендовать студента к дальнейшему трудоустройству на вакантную должность.

Преимущества подхода

- Индивидуальный подход к каждому студенту;
- Вовлеченность сотрудников предприятия в образовательный процесс;
- Повышение мотивации у студентов за счёт реальных карьерных перспектив;
- Подготовка кадров "под заказ" с учётом запросов предприятия;
- Снижение рисков текучести при найме молодых специалистов.

Заключение

Представленная модель наставничества, реализуемая Кентауским политехническим колледжем совместно с Кентауским трансформаторным заводом, демонстрирует высокую эффективность в подготовке квалифицированных кадров и их интеграции в производственную среду. Такой опыт может быть рекомендован к масштабированию в рамках системы технического и профессионального образования Республики Казахстан.